

BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA DIZARTRIYA NUTQ BUZILISHINI ANIQLASH VA LOGOPEDIK KORREKSIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

V.T.Axmedova

Andijon davlat pedagogika instituti,

Maxsus pedagogika kafedrası assistent-o'qituvchsi.

ORCID ID 009-003-6218-0270

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044904>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bolalar serebral falaji (BSF) bilan og'riqan bolalarda kuzatiladigan dizartriya nutq buzilishining klinik va logopedik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutq apparati motorikasining buzilishi, artikulyatsiya jarayonining o'ziga xos jihatlari hamda nutqning fonetik va prosodik komponentlaridagi o'zgarishlar o'rganildi. Shuningdek, BSF bilan kasallangan bolalarda dizartriya aniqlash mezonlari va logopedik korreksiya tizimini tashkil etishning samarali yo'llari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, dizartriya, nutq motorikasi, artikulyatsiya, logopedik diagnostika, nutq buzilishi.

Kirish (Introduction)

Bolalar serebral falaji markaziy nerv tizimining organik shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab nevrologik kasallik bo'lib, u bolaning harakat faoliyati bilan bir qatorda nutq rivojlanishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kasallikka chalingan bolalarda nutq buzilishlari, xususan dizartriya keng tarqalgan patologiyalardan biri hisoblanadi [1].

Dizartriya nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutq motorikasining buzilishidir. Bu holat nutqning artikulyatsion, fonatsion va prosodik tomonlarining yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi [2].

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, BSF bilan og'riqan bolalarda dizartriya ko'pincha nutq apparati mushaklarining spastik yoki gipotonik holati bilan namoyon bo'ladi. Natijada tovush talaffuzi buziladi, nutqning ritmi va tempi o'zgaradi hamda nutq tushunarligi pasayadi [3].

Shu sababli BSF bilan kasallangan bolalarda nutq buzilishlarini erta aniqlash va logopedik korreksiya ishlarini samarali tashkil etish logopediya fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari (Methods)

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ✓ ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish;
- ✓ klinik va logopedik kuzatuv;
- ✓ nutq apparati motorikasini baholash;
- ✓ artikulyatsiya harakatlarini diagnostika qilish;
- ✓ fonetik-fonematik tahlil usullari.

Diagnostika jarayonida bolalarning artikulyatsion apparati holati, nutq nafas olish tizimi, fonatsiya jarayoni hamda nutqning ritmik-intonatsion xususiyatlari o'rganildi. Dizartriya aniqlashda differensial diagnostika usullaridan ham foydalanildi, chunki ayrim nutq buzilishlari klinik jihatdan o'xshash belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin [4].

Bundan tashqari, nutq motorikasini rivojlantirish darajasini aniqlash uchun maxsus artikulyatsion mashqlar va nafas mashqlari qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari (Results)

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalar serebral falajida nutq buzilishlarining asosiy sababi nutq apparati mushaklarining motor faoliyati buzilishi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Bunday bolalarda quyidagi klinik-logopedik belgilar kuzatiladi:

- ✓ artikulyatsion mushaklarning harakat cheklanganligi;
- ✓ nutq tovushlarining noto'g'ri talaffuzi;
- ✓ nutq nafas olish jarayonining buzilishi;
- ✓ nutqning sekin yoki notekis tempi;
- ✓ intonatsiya va ovoz kuchining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Ilmiy manbalarga ko'ra, nutq apparati mushaklarining koordinatsiyasi buzilishi artikulyatsion harakatlarning yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi va bu nutq tushunarligining pasayishiga sabab bo'ladi [5].

Shuningdek, logopedik korreksiya mashg'ulotlari tizimli ravishda olib borilganda nutq rivojlanishida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi aniqlangan.

Muhokama (Discussion)

BSF bilan og'rigan bolalarda dizartriya korreksiyalash jarayonida kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy logopedik tadqiqotlarda nutq buzilishlarini bartaraf etish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

- ✓ artikulyatsion motorikani rivojlantirish;
- ✓ nutq nafas olishni shakllantirish;
- ✓ fonatsiya va ovoz hosil bo'lishini rivojlantirish;
- ✓ fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish;
- ✓ nutqning leksik va grammatik tuzilishini takomillashtirish.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, logopedik korreksiya erta yoshdan boshlansa, nutq rivojlanishining ijobiy dinamikasi sezilarli darajada oshadi. Shu sababli BSF bilan kasallangan bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlar kompleks rehabilitatsiya tizimi asosida tashkil etilishi lozim [1].

Xulosa (Conclusion)

Bolalar serebral falajida dizartriya nutq buzilishi keng tarqalgan patologiyalardan biri bo'lib, u nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi bilan bog'liq.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, BSF bilan og'rigan bolalarda nutq buzilishlarini samarali korreksiyalash uchun klinik-logopedik diagnostika muhim ahamiyatga ega. Artikulyatsion motorikani rivojlantirish, nutq nafas olishni shakllantirish va fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish logopedik korreksiya tizimining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Shuningdek, logopedik mashg'ulotlarni tizimli va kompleks tarzda tashkil etish nutq rivojlanishining ijobiy dinamikasini ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirkhanovna, M. M., & Vazirakhan, A. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF CORRECTIONAL-LOGOPEDIC WORK IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. *Open Access Repository*, 4, 134-141.
2. Maxmudova, M., & Vaziraxon, A. (2022). Tayanch-Harakati A'zolari Falajlangan Bolalar Lug'atini Rivojlantirish Yo'llari. In *Conference Zone* (pp. 259-263).

3. Akhmedova, V. T. (2024). LIFE STRATEGY OF UZBEK WOMEN: FAMILY AND LABOR RELATIONS. *Confrencea*, 2, 66-69.
4. Vazira, A. (2023). Methodical recommendations for bartending speech defects in children with paralysis of the members of the base movement. *Confrencea*, 3(03), 26-27.
5. Ayupova M.Y. Logopediya. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
6. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: Владос, 2002.
7. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – Москва: АСТ, 2008.
8. Левина Р.Е. Нарушения речи у детей. – Москва: Просвещение, 1998.
9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Логопедия. – Санкт-Петербург: Союз, 2004.
10. Po‘latova P.M., Murodova M.O. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent, 2014.